

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДАСТУРИЙ БЮДЖЕТЛАШТИРИШ ТИЗИМИНИ СИНОВ АСОСИДА ЖОРИЙ ЭТИШ ТАКЛИФЛАРИ

Сайфутдинов Шерхон Сафарбаевич

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

Давлат бюджети сиёсати департаменти бўлим бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638054>

Аннотация: Мазкур тезисда бюджет маблағларидан фойдаланишнинг дастурий-мақсадли методлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари тадқиқ этилган. Вазирлик ва идораларнинг бюджет харажатларини бюджет дастурлари кесимида синов тариқасида амалиётга жорий этиш турлари ҳақида ёритилган.

Миллий стратегияда белгиланган мақсадлар асосида бюджет дастурларни шакллантириш услублари таҳлил этилди.

Калит сўзлар: Дастурий бюджетлаштириш, натижага йўналтирилган бюджет, стратегик мақсад, бюджет дастурлари, қўйи дастур, харажатлар моддалари, харажатларнинг самарадорлиги, бюджет ресурслари.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 сентябрдаги "Ўзбекистон – 2030" стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сонли Фармонида мувофиқ Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг бир қатор мақсадлари белгилаб берилган.

Мазкур стратегиянинг иккинчи ғоясида барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли фаровонлигини таъминлаш белгиланиб унда:

45-мақсадда "2030 йилга қадар иқтисодиёт ҳажмини 2 баробар ошириш ва "даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар" қаторига кириш.

46-мақсадда "Фискал барқарорликни таъминлаш ва давлат мажбуриятларини самарали бошқариш".

47-мақсадда "Маҳаллий хомашё базасидан самарали фойдаланиш ва илғор технологияларга асосланган саноатни ривожлантириш" белгиланган.

Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг стратегик мақсадлари ва асосий функционал вазифаларидан келиб чиқиб, бюджет дастурлари бўйича таклифларни кўриб чиқсак.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг жорий йил 4 январда "Ўзбекистон Республикасида дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этишда бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг бюджет дастурларини ишлаб чиқиш, мониторингини юритиш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида" ги 4-сон қароридан мувофиқ Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг бюджет дастурлари рўйхати ва таркиби 1-расмда келтирилади.

1-расм

Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг бюджет дастурларини функционал вазифадан келиб чиқиб ишлаб чиқиш бўйича таклиф
Бюджет дастур ва қўйи дастурлар номи
1-дастур: Маъмурий бошқарув дастури
1.1 қўйи дастур: Ижро аппарати
1.2 қўйи дастур: Мувофиқлаштириш ва ахборот таҳлил
1.3 қўйи дастур: Инсон ресурсларни ривожлантириш ва бошқариш
1.4 қўйи дастур: Ишлар бошқармаси

1.5 қуйи дастур: Коррупцияга қарши курашиш ва комплаенс назорати
1.6 қуйи дастур: Ахборот хизмати
1.7 қуйи дастур: Юридик департамент
1.8 қуйи дастур: Молия иқтисод бошқармаси
1.9 қуйи дастур: Ички аудит хизмати
1.10 қуйи дастур: Биринчи бошқарма
1.11 қуйи дастур: Халқаро муносабатлар департаменти
2-дастур: Макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш дастури
2.1 қуйи дастур: Иқтисодий ўсишни таҳлил қилиш ва прогнозлаш ҳамда монетар,фискал ва ташқи савдо сиёсатларининг ўзоро мувофиқлигини таъминлаш
2.2 қуйи дастур: Стратегик режалаштириш, инфратузилмани ривожлантириш ва лойиҳаларни самарали жойлаштириш
2.3 қуйи дастур: Ер ислоҳотлари ва худудлар мастер-режаларини ишлаб чиқишни мувофиқлаштириш
2.4 қуйи дастур: Озиқ овқат хавфсизлиги ва қишлоқ хўжалиги ривожланишини таҳлил қилиш ва прогнозлаш
2.5 қуйи дастур: Яшил иқтисодиётга ўтиш ва ривожлантиришни мувофиқлаштириш
2.6 қуйи дастур: Хизматлар соҳасини ривожлантириш бошқармаси
2.7 қуйи дастур: Кичик ва ўрта бизнес ривожланишини таҳлил қилиш, қўллаб-қувватлаш ва давлат сиёсатини мувофиқлаштириш
2.8 қуйи дастур: Саноатнинг базавий тармоқлари, ёқилғи-энергетика мажмуи ва тоғ-кон металлургия, корхоналари иқтисодиёти, молияси ва таъриф сиёсати департаменти
2.9 қуйи дастур: Саноат сиёсатини амалга ошириш
2.10 қуйи дастур: Фискал хатарларни баҳолаш
3-дастур: Фискал сиёсат ва бюджет ижроси дастури
3.1 қуйи дастур: Давлат бюджети сиёсатини юритиш
3.2 қуйи дастур: Солиқ-божхона сиёсатини юритиш
3.3 қуйи дастур: Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳотларни молиявий қўллаб-қувватлаш
3.4 қуйи дастур: Бухгалтерия ҳисоби ва аудит услубиётини юритиш
3.5 қуйи дастур: Давлат бошқаруви, ҳокимият ва бошқа органлар фаолиятини молиявий таъминлаш
3.6 қуйи дастур: Ижтимоий соҳалар иқтисодиёти ва молияси
3.7 қуйи дастур: Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва давлат ижтимоий хизматлари тармоқларида бюджет сиёсати
3.8 қуйи дастур: Давлат қарзи
3.9 қуйи дастур: Транспорт, алоқа, туризм, уй-жой коммунал хўжалиги ва тўқимачилик корхоналари иқтисодиёти, молияси ва нарх сиёсати
4-дастур: Давлат инвестицияларини бошқариш дастури
4.1 қуйи дастур: Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурини шакллантириш ва таҳлил қилиш

4.2 қуйи дастур: Давлат ривожлантириш дастурларини молиялаштириш ва инфратузилма жамғармаларини бошқариш соҳасида бюджети сиёсатини юритиш
4.3 қуйи дастур: Урбанизация жараёнлари, уй-жой қурилиши ва ипотека дастурларини мувофиқлаштириш
4.4 қуйи дастур: Лойиҳаларни техник иқтисодий асосланувчи экспертизадан ўтказишни мувофиқлаштириш
5-дастур: Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастури
5.1 қуйи дастур: Худудларни комплекс иқтисодий ривожлантириш
5.2 қуйи дастур: Маҳаллий бюджет тизимини такомиллаштириш
6-дастур: Давлат харидлари ва рақамли технологияларни ривожлантириш дастури
6.1 қуйи дастур: Давлат харидлари сиёсати
6.2 қуйи дастур: Рақамли технологияларни мувофиқлаштириш
7-дастур: Давлат активларини мувофиқлаштириш ва давлат хусусий шериклик дастури
7.1 қуйи дастур: Стратегик активларни трансформация қилиш
7.2 қуйи дастур: Давлат хусусий шериклик лойиҳаларни амалга ошириш
7.3 қуйи дастур: Давлат активларини мувофиқлаштириш

Мазкур бюджет дастурларининг 3-дастури Фискал сиёсат ва бюджет ижроси дастурига тўхталиб ўтсак.

Дастурнинг мақсади фискал барқарорликни таъминлаш;

Дастурнинг вазифалари:

- консолидациялашган бюджет тақчиллиги кўрсаткичини белгиланган меъёрдан оширмаслик;
- натижага йўналтирилган бюджетлаштириш тизимига босқичма-босқич ўтиш;
- яширин иқтисодиётни қисқартириш;
- маркировкалаш ва рақамлаштириш тизими самарасини ошириш ва кенгайтириш орқали солиқ маъмурчилиги тизимининг самарадорлигини янада ошириш.

Дастурнинг қуйи дастурлари:

- Давлат бюджети сиёсатини юритиш;
- солиқ-божхона сиёсатини юритиш;
- қишлоқ хўжалигидаги ислохотларни молиявий қўллаб-қувватлаш;
- бухгалтерия ҳисоби ва аудит услубиётини юритиш;
- давлат бошқаруви, ҳокимият ва бошқа органлар фаолиятини молиявий таъминлаш;
- аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва давлат ижтимоий хизматлари тармоқларида бюджет сиёсати;
- Давлат қарзи;
- транспорт, алоқа, туризм, уй-жой коммунал хўжалиги ва тўқимачилик корхоналари иқтисодиёти, молияси ва нарх сиёсати.

Яқуний натижа кўрсаткичи:

Консолидациялашган бюджет сальдосининг ялпи ички маҳсулотга нисбатан улуши;

Давлат бюджети даромадларининг ялпи ички маҳсулотга нисбатан улуши;

Давлат бюджети харажатларининг ялпи ички маҳсулотга нисбатан улуши.

Бевосита натижа кўрсаткичи:

Фискал стратегияни ишлаб чиқиш;

Бюджетнома ва Давлат бюджети тўғрисидаги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш;

Давлат бюджети даромад ва харажатларини тасдиқланган параметрлар доирасида ижро этиш.

Мазкур бюджет дастури учун талаб этиладиган маблағлар миқдори дастурни ижроси учун фаолият юритаётган бошқарма ва таркибий бўлинмаларнинг (1-гуруҳ) иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар, (2-гуруҳ) иш ҳақиға қўшимчалар ва уларни (4-гуруҳ) бошқа харажатлар, хусусан, сақлаб туриш харажатлари (*канселария моллари, коммунал харажатлар, алоқа, интернет ва бошқалар*) харажатларини ўз ичига олади.

Юқорида қайд этилган низомга мувофиқ бюджет дастурлари Миллий стратегиянинг мақсадлари ва Барқарор ривожланиш мақсадларига маркировка қилиш имконияти яратилмоқда.

Дастурий бюджетлаштириш тизими бўйича Франция ва Канада давлатларининг вазирликлари бўйича тажрибаси 2-расмга мувофиқ келтирилади.

2-расм

Франция давлати Адлия вазирлигининг бюджет дастурлар таснифи

Канада давлатининг Атроф муҳит вазирлигининг бюджет дастурлар таснифи

Мазкур тажрибадан ҳам кўришимиз мумкинки вазирликларда бюджет дастурлари ва уларни таркибидаги қўйи дастурлардан ташкил топган.

Ушбу қўлланилаётган амалиёт вазирлик ва идораларнинг стратегик мақсадлари эришишнинг самарали усули ҳисобланади.

Дастурий бюджетлаштириш тизими жорий этиш натижасида қуйидаги афзалликларга эришилади.

Миллий стратегиянинг устувор йўналишлари ва барқарор ривожланиш мақсадларига йўналтирилаётган маблағларнинг миқдорини аниқлаш имкони яратилади;
устувор мақсадларига ажратиладиган ресурслардан самарали фойдаланишни таъминланади;

бюджет ва бошқа ресурсларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши юзасидан жамоатчилик ва парламент назорати ўрнатилади;

Давлат бюджети, бюджетдан ташқари маблағлар ҳамда грант маблағлардан фойдаланишнинг очиқлиги таъминланади;

Бюджет харажатларининг самарадорлиги ва натижадорлигини оширади ва шу ўринда уларни самарадорлигини баҳолаш механизми яратилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 сентябрдаги "Ўзбекистон – 2030" стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сонли Фармони 1-илова 14 бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон республикасида дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этишда бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг бюджет дастурларини ишлаб чиқиш, мониторингини юритиш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида"ги 4-сон қарорининг 2-5 бетлар.
3. Order N385/2011 issued by the Ministry of Finance of Georgia on Adoption of Rules and Methodology of Program Budgeting, https://www.mof.ge/images/File/budget_legislation/METHODOLOGY_OF_PROGRAM_BUDGETING.pdf
4. Program Classification for Performance-Based Budgeting: How to Structure Budgets to Enable the Use of Evidence, https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/reports/performance_based_budgeting_bb.pdf
5. OECD Best Practices for Performance Budgeting Ts. Andrew.Blazey@oecd.org, Sherie.Nicol@oecd.org
6. Бирлашган БМТнинг Болалар фонди (ЮНИСЕФ) ва БМТнинг Тараққиёт Дастури (БМТТД) доираси жалб қилинган эксперт Йорг Надолльнинг ҳисоботи 113-6.
7. АҚШ Ҳазначилик Департаменти эксперти Сета Вандигрифтнинг ҳисоботлари.
8. "PEMPAL" Бюджет жамиятининг 2020 йил июн ойидаги ҳисоботи, BCOP@worldbank.org.
9. "Tanzi, V. (2000). "Globalization, "Technological Developments, and the Work of Fiscal Termites", Working Paper No.00/181, IMF

- | | | | | |
|-----|--------------|----------|---------------|-----------------|
| 10. | И.А. Азизова | Натижага | йўналтирилган | бюджетлаштириш. |
|-----|--------------|----------|---------------|-----------------|
- Тошкент – 2010й.
11. <https://www.lex.uz/>
 12. <https://www.norma.uz/>
 13. <https://www.gov.uz>
 14. <http://mineconomy.uz>
 15. <https://stat.uz/>
 16. <https://review.uz>
 17. <http://www.uzbearingpoint.com/>
 18. <https://minfin.gov.ru>
 19. <http://www.ijmra.us>
 20. <https://www.un.org/>

INNOVATIVE
ACADEMY